

5 A166S, 15 S166A



0 2 4 6 8 10 12

5 A166S, 15 S166A



- A
- S
- {AS}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

5 A166S, 15 S166A



- A
- S
- {AS}

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12

5 A166S, 15 S166A



0 2 4 6 8 10 12